

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15485212>

**MAGNITSIZLANISHNING HARORATGA BOG‘LIQLIGI”NI NAMOYISH
QILISHDA MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISH**

Kurbanov Mirzaahmad, Kurbanov Hayotjon

O‘zbekiston Milliy universiteti professori,
Toshkent davlat transport unversiteti (PhD)

E-mail: kurbanov1949@bk.ru,hayot1234.u@mail.ru

ANNOTATSIYA

Maqolada magnitsizlanishning haroratga bog‘liqligiga oid namoyish tajribalarini innovatsion texnologiyalar asosida jumladan, muammoli ta’lim texnologiyalaridan foydalanib ko‘rsatish orqali talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirish uslublari qaralgan.

Kalit so‘zlar: *magnit, metall, Kyuri nuqtasi, ferromagnit, paramagnit, domen, magnit maydon, harorat, atom, muammoli, ta’lim, texnologiya.*

**USING PROBLEM EDUCATIONAL TECHNOLOGIES TO
DEMONSTRATE “TEMPERATURE DEPENDENCE OF
DEMAGNETIZATION”**

Kurbanov Mirzaakhmad, Kurbanov Khayotjon

O‘zbekiston Milliy universiteti professori,
Toshkent davlat transport unversiteti (PhD)

E-mail: kurbanov1949@bk.ru,hayot1234.u@mail.ru

ABSTRACT

The article considers methods for developing students’ creative activity by demonstrating experiments on the dependence of demagnetization on temperature based on innovative technologies, including problem-based educational technologies.

Key words: *magnet, metal, Curie point, ferromagnet, paramagnet, domain, magnetic field, temperature, atom, problem, education, technology.*

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Talabalarning fikrlash qobiliyatlarini faollashtirish uchun quyidagi namoyish eksperimentini ko'rsatamiz. Kuchli magnit qutbi yaqinida nixrom simga osilgan po'lat mix yoki nikelni gaz gorelkasi alangasida qizdirish orqali ko'rsatamiz. Mix yoki nikel magnit qutblariga tortilgan holda undan 2-3 mm masofada tutib turilishi kerak. Mix taxminan 753° (Kyuri nuqtasi, jadval asosida) haroratgacha qizdirilganda, uning ferromagnetik xususiyatini yo'qotadi va magnitdan ajralib ketadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS)

Agar alangani olib, uni sovitsak, mix yana magnitga tortilib qolishini ko'ramiz (1-rasm). Talabalarning fikrlash qobiliyatlarini faollashtirish uchun quyidagi muammoli savollarni qo'yamiz:

-Nima uchun mix qizdirilganda, magnitdan ajraladi? Qanday hodisa yuz beradi?

- Nima uchun mix sovigandan so'ng, u yana magnitga tortiladi?

1-rasm.

Hamma talabalar zo'r qiziqish bilan bu muammoli vaziyatni yechishga qiziqadilar. Talabalar bilan bo'lgan qizg'in munozaralar natijasida, har xil javoblarini umumlashtirib, quyidagi xulosalarga kelinadi:

Ferromagnitlarning muhim xususiyati shundan iboratki, har bir ferromagnetik uchun Kyuri nuqtasi deb ataluvchi aniq haroratda ular o'zlarining magnit xossalari yuqotadi. Masalan, toza temir uchun bu harorat 7890 S, nikel uchun 3550S, Kyuri nuqtasidan yuqori haroratda ferromagnetik oddiy paramagnetikka aylanadi. Ferromagnetikning bunday xususiyatlariga sabab nima?, degan muammoli savol tug'iladi. Sabab shuki, ularda o'z-o'zidan to'yinishgacha magnitlangan kichik sohalar bo'ladi, bu sohalar domenlar deb ataladi [1, 2, 3, 10].

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Ferromagnetiklarda domenlarning mavjudligi to'g'risidagi gipotezani 1907 yili fransuz olimi P.Veyss ilgari surdi. 1935 yili P.Landau va Ye.Lifshis nazariy isbotlagan, N.Akulov va M.Dektyar esa eksperimentda aniqlagan. Domenlar ko'plab milliard atomlarni birlashtiradi. Alohida domenlardagi magnit maydonlarining yo'nalishlari bir xil emas, shuning uchun tashqi magnit maydoni bo'lmaganida yoki ferromagnetik Kyuri nuqtasidagi bu harakatda ferromagnetik magnitlanmagan bo'ladi. Tashqi magnit maydoni ta'sirida domenlar bir-birini kuchaytiradigan bo'lib, qayta oriyentatsiyalanadi [4, 5, 15].

MUHOQAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Barcha domenlardagi magnit maydonlari tashqi magnit maydoni bo'ylab yo'nalganda, magnit maydoni eng ko'p kuchayadi, bunda ferromagnetik to'yinishgacha magnitlanadi.

Demak, muammoli o'qitishning samaradorligi shundaki, namoyish eksperimentlaridan faol foydalanish orqali o'rganilayotgan mavzuni chuqur anglab olishga imkon yaratadi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Ushbu metodika zaminida muayyan namoyish eksperimenti qamrab olgan ilmiy - texnikaviy va uslubiy axborot majmuasi kartasini yaratish, ularni talabalarga muammoli uzatish ssenariysini tuzish hamda ushbu dastur zaminida ilmiy o'quv ma'lumotlarini talabalar va o'quvchilar tomonidan ularning bevosita faol ishtirokida o'zlashtirilishiga erishish yotadi.

ADABIYOTLAR RO'XATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Abdullaev F. (1989). Fizika. Darclik.–Toshkent «O'qituvchi». - 295 b.
2. Azizov M.A. (1974). Yarimo'tkazgichlar fizikasi.O'quv qo'llanma. –Toshkent «O'qituvchi». – 290 b.
- 3.Yuldoshev B.D., Kurbanov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasiga doir demonstrasion tajribalar. O'quv qo'llanma. –Toshkent «ToshDU». -38 b.
4. Begmatova D.A., Qurbonov M., Sodiqova Sh. va boshq. (2021). Fizika o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. –Toshkent. “Ninnovatsiya-Ziyo”.-300 b.
5. Kurbanov M.,Sodiqova Sh.M. (2023).Optik nurtolalarning rivojlanish tarixi va ularning qo'llanilish sohalari. Educational Research in Universal Sciences, Impact Factor-5.564,Vol 2 No,4.-Pp.128–133.

6. Kurbanov M., Kurbanov X. (2023). Texnik-muhandislik oliy ta'lim muassasalarida fizika faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasi. *Educational Research in Universal Sciences*, Impact Factor-5.564, Vol 2 No, 10. -Pp. 210-217.
7. Sodikova Sh.M. (2018). Method of developing and lecturing special courses in physics // *Eastern European Scientific Journal*. –Germany, №1, -P.170-176.
8. Курбанов М., Содиқова Ш.М. (2022). Методика разработки спецкурсов по физике // *Gospodarka i Innowacje*. – С. 299-302.
9. Kurbanov M., Kurbanov K. (2023). Oliy ta'lim tizimini o'quv laboratoriya ishlarini modernizatsiyalashning ustuvor yo'nalishlari // *Educational Research in Universal Sciences*. – Т. 2. –№. 10. –В.4-8.
10. Kurbanov M. et al. (2020). Elements of optoelectronics in the course of general physics // *International Journal of Advanced Science and Technology*. – №. 5. – Pp. 1854-1861.
11. Kurbanov M., Kurbanov K. (2023). Texnik-muhandislik oliy ta'lim muassasalarida fizika faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasi // *Educational Research in Universal Sciences*. –Т. 2. –№. 10. –В. 210-217.
12. Kurbanov M., Kurbanov K. (2023). Fizikadan fundamental qonunlarni o'rganiladigan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish metodikasi // *Educational Research in Universal Sciences*. – Т. 2. – №. 5. –В. 4-8.
13. Курбанов М., Курбанов Х. (2022). Физика лаборатория машғулотларида ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш // *Educational Research in Universal Sciences*. – Т. 1. – №. 4. –В.203-207.
14. Kurbanov M., Kurbanov K. (2023). Oliy ta'lim tizimini o'quv laboratoriya ishlarini modernizatsiyalashning ustuvor yo'nalishlari // *Educational Research in Universal Sciences*. – Т. 2. – №. 10. – В. 4-8.
15. Kurbanov X.M. To'xtamish J. Integration of sciences in the study of the theoretical foundations of acoustics. "Science and Innovation" *International Scientific Journal Series A*, Vol 3, Issue 4, April 2024. -Б. 347-354.